

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI YURITISH TURLARI

Djadigerov Timur Maxsetovich

**Magistratura bo'limi: Huquq va biznes ixtisosligi 2-kurs
magistranti, Qoraqalpoq Davlat Universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7907915>**

Annotatsiya: O'zbekiston bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida bo'lib, jamiyatda bozor munosabatlari, tuzilmalari, infratuzilmasi shakllanib kelayotgan, ijtimoiy-iqtisodiy tizim bozor iqtisodiyoti qonunlari, tamoyillari, talablariga moslashtirib qayta qurilayotgan bir paytda tadbirkorlik sohasi shakllanib, rivojlanib kelmoqda. Shu bois, mazkur maqola O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyati, uning ahamiyati va shuningdek, tadbirkorlik faoliyatini yuritish turlarini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, iqtisodiyot, O'zbekiston Respublikasi, bozor iqtisodiyoti, faoliyat yuritish, turlari.

O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 2-maydagi «Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida»gi qonuni, 3-moddasiga ko'ra "Tadbirkorlik faoliyati (tadbirkorlik) tadbirkorlik faoliyati subyektlari tomonidan qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladigan, o'zi tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida daromad (foyda) olishga qaratilgan tashabbuskorlik faoliyatidir" [1].

Tadbirkorlik har bir insonni muayyan daromad bilan ta'minlab, uning o'z ehtiyojlarini to'laroq qondirish, turmush darajasini oshirishga imkon yaratadi. Agar jamiyatda tadbirkor insonlar ko'p bo'lsa, unda tinchlik va osoyishtalik, barqarorlikka intilish shunchalik kuchli bo'ladi. Tadbirkorlik yaxshi rivojlangan jamiyatda yaratuvchanlik, ilm-ma'rifat va saxovat yetakchi o'rin tutadi. Shu tufayli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida tadbirkorlik faoliyatining ahamiyati haqida shunday degan edi: Bizning yana bir muhim vazifamiz – kichik biznes va tadbirkorlik sohasini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, mamlakatimiz iqtisodiy qudratini, yurtimizda tinchlik va barqarorlik, ijtimoiy totuvlikni mustahkamlashdan, bu soha ulushini yanada oshirish uchun qulay shartsharoitlar yaratib berishdan iborat. Nega deganda, tadbirkor nafaqat o'zini va oilasini, balki xalqni ham, davlatni ham boqadi. Men takror bo'lsa ham, aytishdan hech qachon charchamayman, ya'ni, xalq boy bo'lsa, davlat ham boy va qudratli bo'ladi. Shunday ekan, tadbirkorlik faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish va uni yuritishni takomillashtirish zarur masalalardan biridir [3].

Tadbirkorlikni yuritishning turlari bozorning holati va tadbirkor ixtiyorida kapitalning mavjudligi orqali belgilanadi. Tadbirkorlikni yuritishning asosiy turlariga yakka tartibdagi tadbirkorlik va jamoa tadbirkorligi kiradi.

O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 2-maydagi «Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida»gi qonuni, 6-moddasiga binoan "Yakka tartibdagi tadbirkorlik jismoniy shaxs (yakka tartibdagi tadbirkor) tomonidan tadbirkorlik faoliyatini yuridik shaxs tashkil etmagan holda amalga oshirishdir" [2].

Yakka tartibdagi tadbirkorlikning afzalliklari quyidagilardan iborat: Ustav fondini shakllantirishning talab etilmasligi ya'ni hech qanday mablag'ni alohida jamg'armasdan, to'g'ridan to'g'ri faoliyatni boshlash mumkin; Alohida yuridik manzilning talab etilmasligi, ya'ni doimiy yashash manzilini ko'rsatgan holda yakka tartibdagi tadbirkorlikni ro'yxatdan o'tkazish mumkin; [5].

Yakka tartibdagi tadbirkorlikning kamchiliklari quyidagilardan iborat: Shug'ullanish mumkin bo'lgan faoliyat turlarining cheklanganligi; Mablag'larning u qadar katta bo'lmasligi yirik loyihalarni amalga oshirishga to'sqinlik qilishi; Jamoa tadbirkorligi – bu bir guruh fuqarolarning o'zlariga ma'qul bo'lgan mulkchilik shakllarida jamoalarga birlashib, jamoa korxonalarini tashkil qilishlari va shu asosda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishlaridir.

Jamoa tadbirkorligi faoliyati firmalar faoliyatida o'z ifodasini topadi.

Bozor iqtisodiyotining asosiy sub'ektlaridan biri firma hisoblanadi. Firma deganda, mustaqil xo'jalik yuritadigan ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish faoliyati bilan shugullanuvchi iqtisodiy sub'ekt tushuniladi. Mustaqil xo'jalik faoliyati yuritadi deganda, qanday mahsulotlar ishlab chiqarish, qancha ishlab chiqarish, qaerda, kimga, qancha narxda sotish bo'yicha firmaning mustaqil qaror qabul qilishi tushuniladi. Xulosa. Maqolada keltirilgan ma'lumotlarga tayanib shunday xulosaga kelish mumkin ya'ni tadbirkorlik faoliyati bu o'z tavakkalchiligi ostida amalga oshiriladigan, mulkka egalik qilish, tovarlarni sotish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatishdan muntazam ravishda daromad olishga qaratilgan mustaqil faoliyat sanaladi. Tadbirkorlik faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojida o'z hissasini qo'shishi aniq. Maqolada aytilganidek, tadbirkorlik faoliyatini yuritishning turlariga yakka tartibdagi tadbirkorlik va jamoa tadbirkorligi kiradi. Ularning har bir turi o'z vazifalari va funksiyalariga ko'ra bir-birlaridan farq qiladi. Umumiy olganda, tadbirkorlik mamlakat iqtisodiyotida muhim faoliyat turi sifatida qaraladi..

References:

1. O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 2-maydagi O'RQ-328-sonli yangi tahrirdagi «Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida»gi qonuni, 3-modda
2. O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 2-maydagi O'RQ-328-sonli yangi tahrirdagi «Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida»gi qonuni, 6-modda
3. B.K. G'oyibnazarov, X.O. Rahmonov, Sh.I. Otajonov, D.S. Almatova. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik — mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni yuksaltirish omili. T., «Fan», 2011.
4. M. Rasulov. Bozor iqtisodiyoti asoslari. T., «O'zbekiston», 1999
5. S.S. G'ulomov. Tadbirkorlik va kichik biznes. T., 2002